

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA KASRLARNI O‘RGATISHDA TO‘PLAMLARDAN FOYDALANISH

Axrolova Muxtasar Alisher qizi,
Namangan davlat pedagogika instituti
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi
1- bosqich magistranti
E-mail: ahrolovamuxtasar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716938>

Matematika - bu aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan fan bo‘lib, sonlar, shakllar, tuzilmalar va ularning o‘zaro munosabatlarini o‘rganadi. U inson tafakkurining rivojlanishida muhim o‘rin tutadi va ko‘plab ilmiy sohalarning asosini tashkil etadi. Matematika fanini o‘rganish orqali insonning dunyoqarashi kengayadi, kundalik hayotda oson va murakkab matematik masalalarni yechishga muammoga duch kelmaydi. Ayniqsa boshlang‘ich sinflarda matematika darslarini samarali o‘qitish orqali bolalarning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish va matematik tushunchalarni chuqurroq anlashlariga yordam beradi. Bu bosqichdagi eng muhim mavzulardan biri “ Kasr “ tushunchasi hisoblanadi.

Kasr - Kasrlar kundalik hayotimizda muhim ahamiyatga ega, chunki ular butun narsalarning qismlarini ifodalash va ulushlarni aniqlashda yordam beradi. Ular oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish, ovqat tayyorlash, vaqtni ifodalash, moliyaviy hisob-kitoblar va o‘lchovlar kabi ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Shuning uchun kasrlarni tushunish va ulardan to‘g‘ri foydalanish kundalik hayotimizdagi ko‘plab vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish va aniq hisob-kitoblar o‘tkazishda muhimdir.

Kasr – bu butunning bir necha teng qismdan iborat bo‘lishi va shu qismlardan bir yoki bir nechtasi ajratib ko‘rsatilishi. Bundan tashqari kasr bilan birgalikda ulush so‘zidan ham foydalanamiz. Ulush – bu butun bo‘linadigan teng qismlarning har biri. Ulushning nomi uning necha qismga bo‘linganligiga bog‘liq. Sonning qismi bir necha ulushlardan iborat bo‘lishi mumkin. U maxsus “ ikki qavatli yozuv” bilan

yoziladi. Chiziq ostidagi son butunning necha qismga bo‘linganini ko‘rsatadi. Chiziq ustidagi son bu qismlardan nechtasi olinganligini ko‘rsatadi.

Demak, kasrlar biror narsaning bo‘lingan qismlarini ifodalash uchun kerak. Boshlang‘ich sinf darsliklarida ham “Kasrlar ” mavzusi bo‘yicha ilk tushunchalar berib o‘tilgan. Asosan 4-sinf darsligining 3-qismida mavzusiga doir misol va masalalar berib o‘tilgan. Jumladan;

Butunning qismi gorizontal chiziq bilan ajratilgan ikkita son ko‘rinishida yoziladi.

$$\frac{\text{surat}}{\text{maxraj}}$$

**Maxraj butun son necha qismga bo‘linganini ko‘rsatadi.
Surat esa nechta qism olinganini ko‘rsatadi.
Bu yozuv oddiy kasr deb ataladi.**

Kasrlarni o‘qish namunasi:

$\frac{1}{3}$ – uchdan bir ulush

$\frac{7}{156}$ – bir yuz ellik oltidan yetti ulush

Shunday qilib, **maxraj** – butunni nechta bo‘lakka bo‘lganingizni, **surat** – shu bo‘laklardan nechtasi olinganini bildiradi. Masalan;

$\frac{3}{4}$ kasri – 1 butunni 4 qismga bo‘lib, ulardan 3 tasini olish degani.

Har bir kasr uch qismdan iborat:

- Surat – kasrning yuqori qismi, u ajratib olingan qismlarni bildiradi.

- Maxraj – kasrning pastki qismi, u butunni nechta qismga bo‘linganini ko‘rsatadi.

Kasr chizig‘i – surat va maxraj o‘rtasida joylashgan

Kasrni tushunish uchun bolalar hayotiy misollar orqali ko‘proq amaliy tajriba qilishlari kerak.

Tasavvur qiling, sizda bitta apelsin bor. Agar uni ikki qismga bo‘lsangiz, har bir bo‘lak $\frac{1}{2}$ bo‘ladi. Masalan:

1. Har bir shaklning qanday qismi bo'yalgan? Qaysi holatda bitta ulush bo'yalgan?

1-masala. Har bir shaklning qanday qismi bo'yalgan? Qaysi holatda bitta ulush bo'yalgan?

Yechish. Yuqorida berilgan masala orqali berilgan shakllarning qanday qismi bo'yalganini kasrlar orqali ifodalaymiz ya'ni butun bitta shaklning necha qismi ranglar bilan bo'yalganini topamiz.

1-shaklda jami 10 ta katakcha bo'lsa undan 3 tasi bo'yalganini ko'rish mumkin.

2-shaklda esa 8 bo'lakli doiraning 4 ta bo'lakchasi bo'yalgan

3- shaklda 7 ta olti burchakli shaklni faqat 1 tasi bo'yalgan

4-shaklda 16 ta uchburchaklarning birlashtirilganidan hosil bo'lgan va bu shaklda 4 ta uchburchaklar bo'yalgan. Shunday qilib, yuqoridagi shakllardan $\frac{3}{10}$,

$\frac{4}{8}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{4}{16}$ kasrlar hosil bo'ladi. 3 – shaklda $\frac{1}{7}$ bitta ulush bo'yalgan holda keltirilgan.

Bundan tashqari boshlag'ich sinf matematika darslarida “ Kasrlar ” tushunchasi kiritilgandan so'ng ushbu mavzuga oid tushunchalar va ma'lumotlar kengaytirilgan holda darslikning 3-qisminida osondan murakkabga qarab mavzulashtirilgan holda

berib o‘tilgan. O‘quvchilar kasr haqida ma’lumotga ega bo‘lishgandan so‘ng kasrlarning turlari to‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlar, aralash va o‘nli kasrlar haqida tushunchalarga ega bo‘lishadi. Mavzular ketma – ketlikda berilgan bo‘lib ushbu mavzularga oid misol va masalar keltirilgan.

Surati maxrajidan kichik bo‘lgan kasr **to‘g‘ri kasr** deb ataladi. To‘g‘ri kasr ko‘rinishida ifodalangan qism 1 dan kichik bo‘ladi.

To‘g‘ri kasrlar : $\frac{1}{2}, \frac{2}{9}, \frac{7}{10}, \frac{3}{8}, \frac{41}{120}$... ko‘rinishida ifodalanadi.

Surati maxrajidan katta yoki unga teng bo‘lgan kasr **noto‘g‘ri kasr** deb ataladi. Noto‘g‘ri kasr ko‘rinishida ifodalangan qism 1 dan katta yoki unga teng bo‘ladi.

Noto‘g‘ri kasrlar : $\frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{8}{8}, \frac{20}{13}, \frac{55}{40}, \frac{150}{37}$... ko‘rinishida ifodalanadi.

2 – masala. Berilgan to‘plamlardan foydalanib to‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlarni yozing

10. A to‘plamdan faqat to‘g‘ri kasrlarni, B to‘plamdan esa faqat noto‘g‘ri kasrlarni ko‘chirib yozing.

Yechish . Ushbu berilgan masalada A va B to‘plamlardan foydalanib kasrlarni to‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlarga ajratib yozish kerak bo‘ladi. Bunda yuqoridagi ma’lumotlardan foydalangan holda A va B to‘plam hosil qilamiz va to‘plam ichiga to‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlarni belgilaymiz.

A – to‘plamda to‘g‘ri kasrlar

$$\frac{2}{3}, \frac{44}{81}, \frac{5}{100}, \frac{12}{37}$$

B – to‘plamda esa noto‘g‘ri kasrlar

$$\frac{7}{7}, \frac{16}{9}, \frac{27}{19}, \frac{54}{35}$$

3 – masala. $A = \left\{ \frac{3}{4}, \frac{14}{45}, \frac{5}{2}, \frac{7}{7}, \frac{11}{6}, \frac{22}{15}, \frac{3}{3}, \frac{24}{13}, \frac{16}{19}, \frac{13}{13}, \frac{31}{40} \right\}$ to'plamdan foydalanib,

- a) To'g'ri kasrlarni;
- b) Noto'g'ri kasrlarni;
- c) Qiymati 1 ga teng bo'lgan kasrlarni belgilang.

4 – masala. Oshpazga uch xil taom tayyorlash uchun 1 h 30 min berildi. U birinchi taomga ushbu vaqtning $\frac{1}{6}$ qismini, ikkinchi taomga esa $\frac{2}{6}$ qismini sarfladi. Oshpaz shu ikki taomni qancha vaqtda tayyorlagan. Oshpaz uchinchi taomni tayyorlashga qancha vaqti qoladi.

1 – Usul. Ushbu usulda masalaga qisqa shart tuzgan holda yechamiz. Bunda oshpazning har bir taom uchun qancha vaqt sarflaganini keltirib chiqaramiz.

Berildi – 1 h 30 min = 90 min

Yechish:

1 – taom uchun - $\frac{1}{6}$ qismini

1) $90 : \frac{1}{6} = 90 : 6 = 15$ min

2 – taom uchun - $\frac{2}{6}$ qismini

2) $90 : \frac{2}{6} = 90 : 6 \cdot 2 = 30$ min

Ikkala taom uchun qancha vaqt - ?

3) 15 min + 30 min = 45 min

3 – taom qancha vaqt - ?

4) 90 min – 45 min = 45 min

Yuqoridagi 1 – usul orqali oshpazning har bir taom uchun qancha vaqt sarflaganini topib oldik va 1 – taom uchun 15 minut, 2 – taom uchun 30 minut vaqt sarflagani kelib chiqdi. Masala shartiga ko'ra oshpaz ikkala taom uchun qancha vaqt sarflaganini topishimiz uchun 1 – va 2 – taomlarga sarflagan vaqtini bir-biriga qo'shamiz va ikki taom uchun qancha vaqt sarflagani kelib chiqadi. So'ng oshpazning qolgan vaqtni 3 – taomga sarflaganini bilib olishimiz mumkin.

2 – Usul. Bu usulda formulalardan foydalangan holda yechishimiz uchun ya'ni bunda oshpazning har bir taom uchun sarflagan vaqtini T harfi bilan belgilab olamiz

va o'quvchilarga tushuntirishda avval oshpaz har bir taomni qancha vaqtda sarflaganini topib olamiz.

Formula: birinchi taom uchun qancha vaqt: $T_1 = \frac{1}{6} \cdot 90 \text{ min} = 15 \text{ min}$,

Ikkinchi taom uchun qancha vaqt: $T_2 = \frac{2}{6} \cdot 90 \text{ min} = 30 \text{ min}$,

Ikkala taom uchun qancha vaqt: $T_{umumiy} = T_1 + T_2 = 15 + 30 = 45 \text{ min}$

Uchinchi taom uchun qancha vaqt: $T_{qolgan} = 90 - T_{umumiy} = 45 \text{ min}$

Demak, bu usulda biz belgilashlar kiritib oldik ya'ni formula yordamida ishladik. Bu yer T_1 = oshpazning birinchi taom uchun qancha vaqt sarflagani, T_2 = oshpazning ikkinchi taom uchun qancha vaqt sarflagani, T_{umumiy} = bu esa oshpazning ikki taom uchun qancha vaqt sarflaganini belgilab olindi. T_{qolgan} = bu esa oshpazning uchinchi taom uchun qancha vaqt sarflagani kelib chiqdi.

3 – Usul. Sxema yordamida masalani yechamiz.

Ushbu sxemadan foydalanib masalani yechib ko'ramiz. Demak oshpaz 1-taom uchun 15 daqiqa vaqt sarflagan ya'ni 90 ni $\frac{1}{6}$ qismi 15 ga teng bo'ladi. Oshpaz 2-taomni tayyorlash uchun esa 90 minutni $\frac{2}{6}$ qismini topamiz va bu taom uchun 30 daqiqa vaqt sarflagani kelib chiqadi. So'ng oshpaz 3-taom uchun qancha vaqt sarflaganini topish uchun avval ikkala taom uchun jami qancha vaqt sarflaganini topib olamiz ya'ni $15 \text{ min} + 30 \text{ min} = 45 \text{ min}$ kelib chiqadi va jami berilgan vaqtdan yig'indida chiqqan vaqtni ayirsak oshpazning 3-taom uchun sarflagan vaqti kelib chiqadi. $90 \text{ min} - 45 \text{ min} = 45 \text{ min}$ Javob: 45 min

4 – Usul. Bu usulda esa “ *Rasmi tenglama* “ metodidan foydalamiz.

 = 90 min

 = $90 : \frac{1}{6} = 90 : 6 = 15 \text{ min}$

 = $90 : \frac{2}{6} = 90 : 6 \cdot 2 = 30 \text{ min}$
 = X

Tenglama : $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + X = 90 \text{ min}$

$$15 \text{ min} + 30 \text{ min} + X = 90 \text{ min}$$

$$45 \text{ min} + X = 90 \text{ min}$$

$$, X = 45 \text{ min}$$

Tek: $15 \text{ min} + 30 \text{ min} + 45 \text{ min} = 90 \text{ min}$

Bu metod orqali oshpazning har bir tayyorlagan taomini o'quvchilarga tushunarli tarzda bo'lishi uchun ko'rgazmali yani rasmlardan foydalanib tenglama tuzish mumkin. Ya'ni bunda oshpazning har bir tayyorlagan taomini kasr holatidan vaqt holatiga o'tkazib olamiz. So'ng barcha sonlarni bir xil birlikka keltirgach tenglama tuzib olamiz. Tenglamada noma'lum sonni topsak oshpaz uchinchi taom uchun qancha vaqt sarflagani kelib chiqadi. Keyin tenglamani tekshirib ko'ramiz va natijani sarflagan vaqti usulida yoki kasr ko'rinishda ifodalanishimiz mumkin.

5 – Usul. Ushbu usul (muallifligim asosida yaratilgan) “*Teskari piramida*” deb nomlanadi. Bu metodning tuzilishi va ishlash usuli quydagicha;

“Teskari piramida” metodi

3- taom uchun : $(90 - (90 : \frac{1}{6}) + (90 : \frac{2}{6})) = ?$

2- taom uchun: $90 : \frac{2}{6} = ?$

1-taom uchun:

$$90 : \frac{1}{6} = ?$$

Jami: 1 h 30 min = 90 min

Ushbu metod orqali o'quvchilarni yanada qiziqtirish mumkin. Sababi o'quvchilarga masalani shunday metod orqali tushuntirsak o'quvchilar oson tushunishlari mumkin va masalani ishlashda qiyinchilikka duch kelishmaydi. Bu metodda o'quvchilar pastdan yuqoriga qarab piramida ichidagi misollarni ishlab chiqishadi va mazali taomlarni oshpaz qancha vaqtda tayyorlagani kelib chiqadi. Ushbu metodni boshqa fanlarda ham qo'llash mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf matematika darslarida "Kasrlar" mavzusini turli xil metodlar orqali tushuntirish mumkin. Keltirilgan usullar orqali "Kasrlar" mavzusini va unga doir kelgirilgan masalalarni oson samarali hamda o'quvchilar uchun tushunchalar berishda masalalarni oddiy emas balki ko'rgazmali tarzda bir-necha usullardan foydalangan holda hisoblashlari uchun yaratildi. Yuqoridagi usul va metodlar nafaqat boshlang'ich matematika darslarida balki boshqa darslarda va mavzularda foydalanish mumkin.

Muallif : Namangan davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalish 1-bosqich magistranti Axrolova Muxtasar Alisher qizi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yu.P.Apakov, B.I.Jamalov, A.M.To'xtaboyev. "Oliy Matematika" 1-jild-T..-"Donishmand ziyosi" 2022.
2. M.E.Jumayev "Matematika va uni o'qitish metodikasi" -T-"Turon-Iqbol" 2016
3. M.E.Jumayev E.E, Boshlang'ich matematika na'zariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. "Turon-Iqbol," 2012 yil.
4. I.V.Repyova. "Matematika 4-sinf" darslik 3-qism T..-"Novda Edutainment" 2023.

